

SPECIAL ISSUE

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

Journal of Culture and Art

**КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ**

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

YO‘LDOSHEVA Gulbahor Quwanishbay qizi

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi

Nukus filiali

Ilmiy rahbar: ABATBAEVA Rano Allambergenovna

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi

Nukus filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11392777>

MUSIQA SAN‘ATIDA DAMLI CHOLG‘ULARNING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Bu maqolada Qoraqalpog‘istonda damli cholg‘ular orkestrining shakllanishi va rivojlanishi, bu sohadagi taniqli ustozlarning samarali faoliyati haqida keng to‘xtalib o‘tiladi. Bundan tashqari Qoraqolpoq musiqa san‘ati rivojlanishida samarali mehnat qilayotgan pedagog Polat Tnibaevning faoliyati haqida yoritiladi. Qoraqolpoq musiqa san‘ati rivojlanishida samarali mehnat qilayotgan pedagog Polat Tnibaevning faoliyati haqida yoritilibgina qolmay, u inson bosib o‘tgan mas‘uliyatli yo‘l va san‘at yo‘lida qilgan ishlari ham, atroflicha maqolada bayon etiladi va o‘quvchiga yetkaziladi.

Kalit so‘zlar: musiqa, san‘at, fagot, simfoniya, nota, dirijyor, simfonik orkestr, konservatoriya, teatr, Qoraqolpoq musiqa san‘ati, Polat Tnibaev, cholg‘ular orkestri, damli cholg‘ular.

ЗНАЧЕНИЕ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

АННОТАЦИЯ

В этой статье будет подробно рассказано о становлении и развитии духового инструментального оркестра в Каракалпакстане, о плодотворной деятельности выдающихся мастеров в этой области. Из этого кроме Каракол будет освещена деятельность педагога Полата тныбаева, плодотворно работающего в развитии музыкального искусства. Мало того, что освещается деятельность педагога Полата тныбаева, плодотворно работающего в развитии караколпакского музыкального искусства, но и то, что он сделал на ответственном пути и пути искусства, пройденном человеком, подробно описано в статье и доведено до читателя.

Ключевые слова: музыка, искусство, Фагот, симфония, нота, дирижер, симфонический оркестр, консерватория, театр, караколпакское музыкальное искусство, Полат Тныбаев, инструментальный оркестр, духовые инструменты.

THE IMPORTANCE OF DAMNED INSTRUMENTS IN MUSICAL ART

ANNOTATION

This article will dwell extensively on the formation and development of the orchestra of damli instruments in Karakalpakstan, the fruitful work of famous teachers in this area. From this in addition Karakalpak will be covered about the activities of the educator Polat Tnibaev, who is working hard in the development of musical art. Not only is Karakalpak covered about the work of the educator Polat Tnibaev, who is working hard in the development of musical art, but also his work on the responsible path and the path of art that a person has taken, is described in a comprehensive article and conveyed to the reader.

Keywords: music, art, bassoon, Symphony, note, conductor, Symphony Orchestra, Conservatory, Theater, Blackbeard musical art, Polat Tnibaev, instrument orchestra, damli instruments.

Musiqa bu insoniyat uchun berilgan katta boylikdir. Insan bu dunyoga kelishidan boshlab musiqaga bo'lgan tuyg'ulari shakllana boshlaydi. Musiqa o'z ichiga juda ko'p davrlarni qamrab oladi. Qadim zamonlarda hali gaplashish tushunchasi bo'lmastan oldin, odamzot harxil tovushlar chiqarishni va shuning natijasida bir-biriga xabar berishni boshlaydi, keyinchalik tovush kuchini orttirish maqsadida har davrning o'z musiqacha cholg'ulari paydo bo'la boshlaydi. Musiqa cholg'ularining eng qadimiysi damli cholg'ular hisoblanadi.

Damli cholg'ular eramizdan avvalgi III asrlarda nay tarzida paydo bo'lgan. U dastlab Qadimgi Misr va sharq davlatlariga, keyinchalik Yevropaga kirib keldi. Hozirgi davrda damli cholg'ular barcha xalqlarda keng tarqalgan va rivojlangan.

Qoraqalpog'istonda torli va damli cholg'ular mutaxassisligi uchilish uchilgannan boshlab faoliyat yuritgan. Uning dastlabki o'qituvchilari N.Muxammeddinov, A.N.Kogay, K.Nametullaev, V.S.Shelomencov, N.I.Yagodin, T.Otemuratov, N.L.Brokman, so'ngra Sh.Paxratdinov, T.Esirkepov, M.Tarixov, M.Rustambekov, T.Berdibekova, M.Zuxurov, D.Reymov, L.Paxratdinova, N.M.Murmancev, A.M.Anoshin, V.M.Klyuchnikov, Ya.N.Coy, R.Xalliev keyingi yillari A.Qoshimbetov, A.Losevskiy, A.V.Maryuxin, V.Maksimov, P.Kurbanazarov, E.Orinbaev, S.Seytqasimov, P.Tnibaev, J.Sharipovlar yoshlarga ustozlik etib, ularga kafedra boshlig'i J.Sharipov rahbarlik qildi [1, 2, 3].

Damli cholg'ular qoraqalpoq musiqacha san'atiga o'tgan asrning 40-yillaridan so'ng kirib kelgan xorijiy cholg'u hidoblanadi. Ulardan milliy kadrlar yo'q edi.

1960-yili musiqacha uchilishi uchilgannan so'ng damli cholg'ular mutaxassisligiga oliy o'quv yurtiga o'qishga kirib, bitirib chiqqan kadrlardan Qoraqalpog'iston Respublikasiga xizmat qilgan madaniyat xodimi, O'zbekiston manaviyat va marifat ishlari a'losi A.Abdikamalov (truba), Qoraqalpog'iston Respublikasiga xizmat ko'rsatgan san'atkor P.Qurbanazarov (klarnet), S.Muxammeddinov (fleyta), S.Seytqasimov (truba), J.Sharipov (truba) bo'lgan.

Qoraqalpog'iston Respublikasida damli cholg'ular ijrochiligining rivoji, bu yo'nalishda kadrlar ilmiy darajasini oshirishlik, ilmiy ijodiy faoliyatini yanada rivojlantirish, talantli yoshlarni qidirib bu sohaga tortishda ko'plab ishlar olib borilmoqda. Bu o'lkada tug'ilib yuksalgan birqancha avlod O'zbekiston Davlat Konservatoriyasida ta'lim olib, katta natija va tajribaga ega bo'lgan dirijyorlar, damli cholg'ular ijrochilari va tajriyabali pedagog kadrlar yetilib chiqqan.

Bular orasida Tnibaev Polat (fagot), Musaev Timur (fagot), Orinbaev Erkin (gaboy), Qudaybergenov Tolepbergen (truba), Erniyazov Aydos (valtorna), Xabipov Miyras (dirijyor, fleyta), Zoitov Timur (klarnet), Aliev Nursultan (trombon), Jumabaev Abdirasul (trombon), Sharipov Jaqsiliq (truba) va boshqalar bor [5].

Filialimizda damli cholg'ular sohasining rivojlanishiga katta hissa qo'shayotgan pedagoglarning biri bu Polat Tnibaevdir. U 1981-yili Nukus shahrida taniqli Tnibay baxshining oilasida dunyoga kelgan. Uning ota-bobolari qoraqalpoq musiqa madaniyatining rivojida juda katta mehnat qilgan baxshilardan edilar. Uning otasi Karimbay baxshi, otasi Tnibay baxshi, narigi otasi Qurbanbay baxshi elimiz sevgan san'at shaydolaridan edi. Shu sababli P.Tnibaev bolaligidan musiqiy muhitda ulg'aygan.

1988-1996-yillari umumiy o'rta ta'lim maktabida ta'lim olib, shu bilan bir vaqtda Eshjan baxshi nomidagi musiqa bilim yurtida bayan akkordyon sinfida tahsil oldi. 1996-2000-yillar oralig'ida hozirgi Nukus ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabida g'ijjak cholg'usida A.X.Abdullaev sinfida tahsil oldi.

2000-yili Muxtor Ashrafiy nomidagi O'zbekiston Davlat Konservatoriyasida fagot cholg'usida Xamid Kadirov sinfiga o'qishga kiradi. Bu yerda juda ko'p qiyinchiliklarni boshidan kechirib, ularni mushkul mehnat va mashaqqat bilan yengib o'tadi.

P.Tnibaev konservatoriyanı muvaffaqiyatli tugallab, 2006 -2008-yillari "Opera va simfonik orkestr dirijyorligi" mutaxassisligida Z.V.Xaqnazarov sinfida magistratura yo'nalishida bilim oladi. Bu yo'lda "P.I.Chaykovskiyning №6 simfoniyasi" haqida dissertaciya ishini yoqlaydi.

Yaxshi bilimga ega bo'lgandan so'ng, Qoraqalpog'istonga qaytib o'z faoliyatini boshlaydi. P.Tnibaev Nukus ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabida, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat akademik teatrida faoliyat yuritadi.

2013-yildan e'tiboran, damli cholg'ular orkestrini tuzish uchun jadal kirishadi. Bu orkestrning ochilishi juda qiziqarli bo'lgan. P.Tnibaev bir kuni ishga damli cholg'ular uchun yozilgan A.Volkovning "Egerskiy marsh" asarini olib keladi. Bu asarni o'quvchilariga eshittirib, chaldirib ko'rsa hammasi yaxshi ijro qilib beradi.

Keyingi darsda "Fanfarniy marsh" asarini olib keladi. O'quvchilar bu asarni ham juda qiziqish bilan kutib olib, sevib bajaradi. Shundan so'ng damli cholg'ular orkestrining kontsert dasturi tayyor boladi. 2015-yili 20-noyabr kuni P.Tnibaev boshchiligidagi birinchi kontsert dasturi keng jamoatchilik tomonidan yuqori kayfiyatta kutib olinadi. Qoraqalpog'istonda damli cholg'ular orkestri juda yaxshi rivojlanib, 2015-2017-yillari damli orkestrning kontsertlari juda muvaffaqiyatga erishdi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 02.02.2022-yildagi PQ-112-sonli qarorida olis hududlarda yashovchi fuqarolarga madaniy dam olish xizmatlari ko'rsatish darajisini oshirishlik, respublikaning barcha hududlarida teatr, cirk va boshqa turdagi ommaviy-madaniy va konsert-tomosha choralarini tizimli turda yo'lga qo'yish, madaniyat va san'at sohasida iste'dodli yosh ijodkorlardi izlab topish va qo'llab-quvvatlash, ta'lim muassasalarini milliy cholg'ular, musiqa darsliklari, notalar to'plamlari va o'qish-metodik adabiyotlar bilan ta'minlashning yaxlit tizimini yaratish maqsadida davlatimizda keng xajmli ishlar olib borilmoqda. Shu qatorda filialimizning damli cholg'ular orkestri ham Respublikamizdagi birqancha bog'larda, dam olish maskanlarida koncertlar berib kelmoqda.

P.Tnibaev bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasida madaniyat sohasida samarali mehnat qilayotgan san'at arboblardan biri. Dirijyorning pedagogik faoliyati da farqli ahamiyatga ega. Hozirgi kunda uning 50 ka yaqin shogirdlari xalqimizning eng yaxshi ijrochilari safidan o'rin olib, madaniyat sohasidagi muassasalarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelishmoqda.

O'z shogirdlaridan hardoyim ma'suliyatni, intizom va matonatlikni talab qiluvchi P.Tnibaev Paganinining "Bir kun chalmasam o'zimni yomon sezaman, ikkita kun chalmasam atrofimdagilar, uch kun chalmasam xalqim sezadi", - degan so'zlarga rioya qiladi.

P.Tnibaev pedagogik faoliyati davomida ilmiy faoliyatlar bilan ham shug'ullanib kelmoqda. Hozirgi kunda "Qoraqalpog'istonda orkestrning rivoji va uning yoshlar manaviy tarbiyasidagi pedagogik tomillari" mavzusidagi doktorlik dissertaciyasini yoqlamoqda.

P.Тнйбаев qoraqalpoq madaniyatining rivoji uchun fidoyi xizmat qilib, filialimiz talabalarini yetuk mutaxassis bo‘lib chiqishi uchun o‘z ustida ishlashi, tarbiya, insonlarni hurmat qilish kabi ulug‘ hislarni o‘rgatib, atroflicha to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatib kelmoqda. Dirijyorning kelajakdagi ishlariga yutuqlar tilab qolamiz.

O‘zbekiston Davlat Konservatoriyasi Nukus filialida pedagog kadrlar ilmiy darajisini takomillashtirish hamda damli cholg‘ular ijrochiligi san’atida tahsil olib, rivojlanayotgan yoshlarimiz ta’limining birgalikda sifatini oshirish bo‘yicha keng xajmli ishlar olib borilmoqda. O‘z ishiga fidoiy barcha ustozlar yordamida bu o‘lkaning iqtidorli farzandlarini yaqin kelajakda Respublika va jahon sahnalarida olib chiqib, ularning yutuqlarini qo‘lga kiritganligining guvohi bo‘lamiz.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 02.02.2022-yildagi PQ-112-sonli qarori.
2. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры.Л., 1983.
3. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры.Л., 1973.
4. Салихов Б., Матякубов Б. Ўзбекистонда дамли ва зарбли чолғуларда ижрочилик тарихи. Т., 2007.
5. Radjabov X. Damli cholg`ular ijrochiligining muhim va dolzarb masalalari//Musiqqa san`atida ijrochilik mahoratini takomillashtirishning dolzarb masalalari: An`anaviylik va zamonaviylik Respublika ilmiy-anjuman materiallari to`plami. Nukus, 2022.b.24-29.
6. Абатбаева Р. Қорақалпоқ композиторлик ижодиётига бир назар “Yangi O`zbekiston taroqqiyotida madaniyat va san`atning o`rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferenstiyasi 2023-yil 23-fevral. 342-347-bet
7. Abatbaeva R. N.Mухammeddinovning “Ajiniyaz” operasida tarixiy obrazlarni ifodalanishi “CURRENT ISSUES OF IMPROVING PERFORMING MUSICAL ART SKILLS: TRADITIONS AND MODERNITY” 10.05.2022 Nukus. b.146-151
8. Абатбаева У. А. Арт-Педагогические И Арт-Терапевтические Технологии, Методы Пребывания В Образовании, Формы И Инструменты //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 40. – С. 496-498.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz